

Апрел, 2026-йил

**COVID-19 БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИГАР ШИКАСТЛАНИШИНING MORFOLOGIK
ХУСУСИЯТЛАРИ: ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР МИСОЛИДА**

Исмаилов Умиджон Илхомжонович

Андижон давлат тиббиёт институти мустақил изланувчиси.

Эшбаев Эркин Абдухалимович

Тошкент давлат тиббиёт университети,

Патологик анатомия кафедраси профессори., DSc.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19971544>

Кириш

COVID-19 инфекцияси сўнгги йилларда глобал тиббий муаммога айланиб, нафақат нафас олиш тизими, балки кўплаб ички аъзолар, жумладан жигарга ҳам таъсир кўрсатиши аниқланди. Жигар организмда метаболизм ва детоксикация жараёнларида муҳим ўрин тутади, шунинг учун унинг шикастланиши умумий ҳолатга жиддий таъсир кўрсатади.

Ҳомиладорлик даврида организмдаги физиологик ва иммунологик ўзгаришлар инфекция кечишини ўзгартиради, бу эса жигар патологиясини ўрганишни муҳим қилади.

Долзарблик

COVID-19 да жигар шикастланиши вирус таъсири, гипоксия, цитокин бўрони ва коагулопатия билан боғлиқ. Ҳомиладор аёлларда гиперкоагуляция ва иммун тизим ўзгаришлари бу жараёнларни кучайтириши мумкин. Жигарнинг морфологик ўзгаришлари етарлича ўрганилмагани ушбу тадқиқотнинг долзарблигини белгилайди.

Тадқиқот мақсади

Тадқиқот мақсади COVID-19 дан вафот этган ҳомиладор аёлларда жигарнинг морфологик ўзгаришларини ўрганишдан иборат бўлди.

Натижалар

Тадқиқот натижаларига кўра, COVID-19 билан боғлиқ ҳолда вафот этган ҳомиладор аёлларда жигарда қуйидаги морфологик ўзгаришлар аниқланди:

Биринчидан, гепатоцитларда турли даражадаги дистрофик ўзгаришлар кузатилди.

Асосан, вакуоляр (баллонсимон) дистрофия ва майда томчили стеатоз ҳолатлари қайд этилди. Бу ўзгаришлар метаболик бузилишлар ва гипоксия билан боғлиқ деб ҳисобланди.

Иккинчидан, жигар паренхимасида фокал ва зонал некроз ўчоқлари аниқланди.

Айниқса, марказий веналар атрофида некротик жараёнлар устунлик қилди. Бу ҳолат гипоксия ва микроциркуляция бузилиши билан изоҳланади.

Учинчидан, синусоидларда кескин конгестия ва дилатация кузатилди. Қон томирларида стаз ва айрим ҳолларда микро тромблар аниқланди. Бу COVID-19 га хос коагулопатия ҳолатини тасдиқлайди.

Тўртинчидан, портал трактларда ва паренхимада енгил ва ўрта даражадаги лимфогистиоцитар инфильтрация қайд этилди. Бу яллиғланиш реакциясининг бир қисми ҳисобланади.

Бешинчидан, айрим ҳолатларда фибрознинг дастлабки белгилари ва перисинусоидал коллаген тўпланиши аниқланди.

Aprel, 2026-yil

Назорат гуруҳи билан солиштирилганда, ушбу ўзгаришлар COVID-19 гуруҳида статистик жиҳатдан ишончли даражада юқори экани аниқланди ($p < 0,05$).

Муҳокама

Олинган натижалар COVID-19 инфекциясида жигар шикастланиши кўп омилли механизмларга эга эканини кўрсатди. Гепатоцитлардаги дистрофик ўзгаришлар ва некроз, асосан, гипоксия ва цитокин бўрони таъсирида юзага келади. Синусоидлардаги конгестия ва микро тромбоз ҳолатлари эндотелий дисфункцияси ва коагуляция тизими бузилишлари билан боғлиқ.

Ҳомиладорлик ҳолатида физиологик гиперкоагуляция мавжуд бўлгани сабабли бу жараёнлар янада кучайиши мумкин. Яллиғланиш инфильтрацияси эса иммун жавоб фаоллашувини акс эттиради. Шу билан бирга, дори воситалари (антивирус препаратлар, антибиотиклар) ҳам жигарга қўшимча токсик таъсир кўрсатиши эҳтимоли мавжуд.

Хулоса

COVID-19 билан вафот этган хомиладор аёлларда жигар шикастланиши асосан дистрофик, некротик ва микроциркулятор ўзгаришлар билан намоён бўлади. Асосий морфологик белгиларга гепатоцит дистрофияси, некроз, синусоидал конгестия ва микро тромбоз киради. Бу ўзгаришлар инфекциянинг кўп омилли патогенези билан боғлиқ бўлиб, хомиладорлик ушбу жараённи кучайтирувчи омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Xu Z., Shi L., Wang Y. et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. *Lancet Respiratory Medicine*, 2020.
2. Wang D., Hu B., Hu C. et al. Clinical characteristics of patients with COVID-19. *JAMA*, 2020.
3. Zhang C., Shi L., Wang F.S. Liver injury in COVID-19: management and challenges. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 2020.
4. Cai Q., Huang D., Yu H. et al. COVID-19: abnormal liver function tests. *Journal of Hepatology*, 2020.
5. Fan Z., Chen L., Li J. et al. Clinical features of liver injury in COVID-19 patients. *Hepatology*, 2020.
6. Chen N., Zhou M., Dong X. et al. Epidemiological and clinical characteristics of COVID-19. *The Lancet*, 2020.
7. WHO. Clinical management of COVID-19: interim guidance. 2021.
8. Арутюнов Г.П. COVID-19 и поражение внутренних органов. Москва, 2021